

DOI: 10.5281/zenodo.8260219

COMUNICAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO: UMA PARCERIA ESSENCIAL PARA O FUTURO

SOCIAL COMMUNICATION AND EDUCATION: AN ESSENTIAL PARTNERSHIP FOR THE FUTURE

Avaetê de Lunetta e Rodrigues Guerra¹

Joselane de Souza da Silva²

Alessandra Regina Pereira Borges³

RESUMO: Através dos diversos meios de comunicação, como televisão, rádio, internet e redes sociais, é possível disseminar conhecimento e educação para todos os cantos do país e do mundo. Enquanto a comunicação social transmite informações, ideias e valores para a sociedade, a educação molda cidadãos críticos e conscientes. No entanto, muitas vezes essas áreas são vistas como independentes, quando, na verdade, uma parceria entre elas é crucial para alcançar resultados significativos. Utilizando a metodologia de pesquisa bibliográfica, fundamental para a produção de conhecimento científico, este estudo será embasado teoricamente, ampliando o conhecimento sobre o tema e contribuindo para a pesquisa em questão. Em conclusão, fica evidente que a parceria entre a Comunicação Social e a Educação é essencial para o futuro, pois, ambas as áreas têm o potencial de transformar a sociedade, promovendo acesso à informação, diálogo e construção de conhecimento. Portanto, é essencial que essas áreas trabalhem em conjunto, fortalecendo-se mutuamente e contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e democrática.

Palavras-chave: Comunicação Social. Educação. Contribuição.

ABSTRACT: Through various means of communication, such as television, radio, internet and social networks, it is possible to disseminate knowledge and education to all corners of the country and the world. While social communication transmits information, ideas and values to society, education molds critical and aware citizens. However, many times these areas are seen as independent, when, in fact, a partnership between them is crucial to achieve significant results. Using the methodology of bibliographic research, fundamental for the production of scientific knowledge, this study will be theoretically based, expanding knowledge on the subject and contributing to the research in question. In conclusion, it is evident that the partnership between Social Communication and Education is essential for the future, as both areas have the potential to transform society, promoting access to information, dialogue and knowledge construction. Therefore, it is essential that these areas work together, strengthening each other and contributing to the construction of a fairer and more democratic society.

Keywords: Social Communication. Education. Contribution.

1 Doutorando em Ciências da Educação, UNADES (PY), Mestre em Filosofia, Universidade Federal da Paraíba – UFPB.

2 Mestranda em Comunicação, FUNIBER, Bacharel em Jornalismo – Universidade Veiga de Almeida.

3 Bacharel em Jornalismo, Universidade Veiga de Almeida.

DOI: 10.5281/zenodo.8260219

1 INTRODUÇÃO

A comunicação social e a educação são duas áreas que caminham juntas, e a parceria entre essas duas áreas é essencial para o desenvolvimento social, cultural e educacional de uma sociedade. A comunicação social, por sua vez, engloba uma série de atividades e profissões que têm como objetivo principal transmitir informações e estabelecer uma comunicação eficiente entre as pessoas (MARTÍN-BARBERO, 2000).

Já a educação é responsável pela formação e desenvolvimento do indivíduo, proporcionando conhecimentos, habilidades e valores necessários para a sua inserção na sociedade. Quando essas duas áreas se unem, é possível criar um ambiente propício para a disseminação do conhecimento, a troca de ideias e a formação de cidadãos críticos e conscientes (KENSKI, 2008). A comunicação social tem o poder de ampliar o acesso à informação, tornando-a mais acessível e compreensível para diferentes públicos.

Por meio dos diversos meios de comunicação, como a televisão, o rádio, a internet e as redes sociais, é possível levar conhecimento e educação para todos os cantos do país e do mundo. Enquanto a comunicação social é responsável por transmitir informações, ideias e valores para a sociedade, a educação tem o poder de formar cidadãos críticos e conscientes. No entanto, muitas vezes essas duas áreas são vistas como independentes, quando na verdade, uma parceria entre elas é essencial para alcançar resultados significativos.

Neste artigo, será explorada a importância dessa colaboração e como ela pode moldar o futuro de forma positiva, dialogando com tópicos: A comunicação social e seu papel na educação; a influência das mídias sociais na educação; a comunicação social na formação de profissionais da educação; comunicação social e inclusão na sala de aula; comunicação social e sua contribuição cívica no processo escolar;

A metodologia utilizada será a pesquisa bibliográfica⁴, metodologia essencial para a produção de conhecimento científico, que permitirá embasar teoricamente a presente pesquisa, ampliando o conhecimento sobre o tema, contribuindo para o estudo em questão. Ao

4 A pesquisa bibliográfica é uma metodologia amplamente utilizada em diversos campos do conhecimento, sendo uma ferramenta fundamental para a produção de artigos científicos, monografias, dissertações e teses. Neste artigo, abordaremos a importância e os benefícios dessa metodologia, bem como as etapas necessárias para sua realização. A pesquisa bibliográfica consiste na busca e análise de materiais já publicados, como livros, artigos científicos, teses, dissertações, relatórios técnicos, entre outros. Esses materiais são selecionados de acordo com sua relevância para o tema de estudo, permitindo ao pesquisador embasar teoricamente sua pesquisa e ampliar seu conhecimento sobre o assunto (GUERRA, 2023, p. 152).

DOI: 10.5281/zenodo.8260219

seguir as etapas corretamente e utilizar as palavras-chave adequadas, é possível realizar uma pesquisa bibliográfica de qualidade, garantindo a confiabilidade e a relevância do trabalho realizado.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A comunicação social desempenha um papel importante na disseminação de valores e princípios éticos. Através da produção de conteúdo educativo e informativo, é possível promover a conscientização sobre temas relevantes, como a preservação do meio ambiente, a igualdade de gênero, o respeito à diversidade e a promoção da paz (MARTÍN-BARBERO, 2000).

Dessa forma, a comunicação social contribui para a formação de cidadãos engajados e comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A parceria entre a comunicação social e a educação também é essencial para o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para o mercado de trabalho, através de projetos educacionais que envolvem a produção de conteúdo audiovisual, por exemplo, é possível estimular a criatividade, o trabalho em equipe, o pensamento crítico e a capacidade de resolver problemas.

A escola deixou de ser o único lugar de legitimação do saber, pois existe uma multiplicidade de saberes que circulam por outros canais, difusos e descentralizados. Essa diversificação e difusão do saber, fora da escola, é um dos desafios mais fortes que o mundo da comunicação apresenta ao sistema educacional (MARTÍN-BARBERO, 2000, p. 55).

Essas são habilidades valorizadas no mercado de trabalho atual e que podem ser desenvolvidas através de uma educação que valoriza a comunicação e a expressão. Portanto, a parceria entre a comunicação social e a educação é essencial para o futuro da sociedade (KENSKI, 2008). Através dessa parceria, é possível promover a disseminação do conhecimento, a formação de cidadãos conscientes e críticos, a valorização da diversidade e o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para o mercado de trabalho. É

DOI: 10.5281/zenodo.8260219

necessário investir nessa parceria, proporcionando recursos e oportunidades para que a comunicação social e a educação possam trabalhar juntas em prol do desenvolvimento humano e social. Somente assim será possível construir um futuro promissor para todos.

3 A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL NA EDUCAÇÃO: COMO A COMUNICAÇÃO EFICAZ PODE MELHORAR O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NAS ESCOLAS

A comunicação é uma habilidade fundamental em todas as áreas da vida, e na educação não é diferente. Quando a comunicação social é valorizada e utilizada de maneira adequada, os benefícios são inúmeros. Uma comunicação eficaz nas escolas é capaz de estabelecer um ambiente propício para o aprendizado (MARTÍN-BARBERO, 2000).

Quando os educadores se comunicam de forma clara e assertiva, os alunos conseguem compreender melhor as informações transmitidas, além disso, a comunicação eficaz permite que os alunos expressem suas dúvidas e questionamentos, o que contribui para uma maior participação e engajamento nas atividades escolares.

A comunicação social também desempenha um papel importante na construção de relacionamentos saudáveis e positivos entre os membros da comunidade escolar. Quando há uma comunicação aberta e transparente, é possível estabelecer vínculos de confiança entre educadores, alunos e famílias (KENSKI, 2008).

Isso fortalece o senso de pertencimento e colaboração, criando um ambiente acolhedor e motivador para todos, além disso, a comunicação eficaz permite que as informações sejam transmitidas de forma adequada e acessível a todos os envolvidos. É importante que as escolas utilizem diferentes canais de comunicação, como reuniões presenciais, comunicados impressos, e-mails e redes sociais, para garantir que as informações cheguem a todos os destinatários de maneira clara e eficiente.

Dessa forma, evitam-se “ruídos” na comunicação e todos têm acesso às informações necessárias para o bom andamento do processo educativo. Outro aspecto relevante da comunicação social na educação é a possibilidade de promover a inclusão e a diversidade. Através de uma comunicação eficaz, é possível valorizar e respeitar as diferentes vozes e perspectivas presentes na comunidade escolar, contribuindo para a construção de uma

DOI: 10.5281/zenodo.8260219

educação mais inclusiva, que reconhece e valoriza a diversidade de experiências e conhecimentos dos alunos.

Portanto, a importância da comunicação social na educação é inegável. Uma comunicação eficaz entre educadores, alunos e demais membros da comunidade escolar melhora o processo de ensino-aprendizagem, estabelece relacionamentos saudáveis, promove a inclusão e garante que as informações sejam transmitidas de forma adequada, sendo fundamental que as escolas valorizem e invistam na comunicação social como parte essencial do seu trabalho educativo.

4 A INFLUÊNCIA DAS MÍDIAS SOCIAIS NA EDUCAÇÃO: COMO AS REDES SOCIAIS PODEM SER USADAS COMO FERRAMENTAS DE APRENDIZAGEM E COMUNICAÇÃO NAS ESCOLAS

Com o avanço da tecnologia e a popularização da internet, essas plataformas se tornaram ferramentas de comunicação e interação social amplamente utilizadas (MARTÍN-BARBERO, 2000). No entanto, além de sua função de entretenimento e conexão pessoal, as redes sociais também podem ser exploradas como recursos educacionais nas escolas. A influência das mídias sociais na educação é um tema que tem despertado interesse e debate entre educadores e especialistas.

Através dessas plataformas, é possível promover a aprendizagem de forma mais dinâmica e interativa, estimulando o engajamento dos alunos e tornando o processo de ensino mais atrativo. Uma das principais vantagens das redes sociais como ferramentas de aprendizagem é a possibilidade de compartilhar informações e recursos de forma rápida e acessível. Professores podem criar grupos ou páginas específicas para a turma, onde podem postar materiais complementares, como artigos, vídeos e exercícios, facilitando o acesso dos alunos a conteúdos relevantes.

Além disso, as redes sociais também permitem a interação entre os estudantes e o professor fora do ambiente escolar. É possível tirar dúvidas, discutir temas abordados em sala de aula e trocar experiências de forma mais informal e descontraída (MARTÍN-BARBERO, 2000). Essa comunicação mais próxima e constante contribui para o fortalecimento do vínculo

DOI: 10.5281/zenodo.8260219

entre aluno e professor, criando um ambiente de aprendizagem mais colaborativo e participativo (KENSKI, 2008).

Outro aspecto importante é a capacidade das redes sociais de estimular a criatividade e o pensamento crítico dos alunos. Através de atividades como a produção de blogs, vídeos ou podcasts, os estudantes têm a oportunidade de expressar suas opiniões, pesquisar e analisar informações, desenvolvendo habilidades fundamentais para o mundo atual.

No entanto, é fundamental que o uso das redes sociais como ferramentas educacionais seja feito de forma consciente e responsável. É necessário estabelecer diretrizes claras sobre o uso dessas plataformas, garantindo a segurança e privacidade dos alunos. Além disso, é importante orientar os estudantes sobre a importância de filtrar e avaliar as informações encontradas nas redes sociais, desenvolvendo um senso crítico e uma postura ética em relação ao conteúdo digital.

Em resumo, as mídias sociais têm o potencial de revolucionar a forma como a educação é conduzida nas escolas. Ao utilizar essas plataformas como ferramentas de aprendizagem e comunicação, é possível tornar o processo educacional mais dinâmico, interativo e adaptado às necessidades dos estudantes, no entanto, é fundamental que o uso das redes sociais seja feito de forma consciente e responsável, garantindo a segurança e o bem-estar dos alunos.

5 A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Através da comunicação, os educadores são capazes de transmitir conhecimentos e habilidades aos seus alunos, além de estabelecer uma relação de confiança e respeito. Neste tópico, será abordada a importância da comunicação social na formação de profissionais da educação, destacando como ela contribui para o desenvolvimento de competências essenciais para o sucesso na carreira educacional.

Uma das principais habilidades que os profissionais da educação devem desenvolver é a capacidade de se comunicar de forma clara e eficaz (KENSKI, 2008). Ao transmitir informações aos alunos, é essencial que os educadores sejam capazes de expressar suas ideias de maneira compreensível e envolvente. Além disso, a comunicação eficaz também envolve a

DOI: 10.5281/zenodo.8260219

capacidade de ouvir atentamente os alunos, compreender suas necessidades e responder de forma adequada.

Essas habilidades de comunicação social são essenciais para criar um ambiente de aprendizado positivo e facilitar a troca de conhecimentos entre educadores e alunos. Através da comunicação, os profissionais da educação podem estabelecer uma relação de confiança e respeito com os alunos, o que é fundamental para promover um ambiente de aprendizado seguro e acolhedor (MARTÍN-BARBERO, 2000).

Além disso, a comunicação eficaz com os pais e responsáveis dos alunos permite que os educadores entendam melhor as necessidades individuais de cada estudante e trabalhem em parceria para garantir seu sucesso acadêmico e emocional. A comunicação social também desempenha um papel importante no desenvolvimento de competências de liderança nos profissionais da educação.

Através da comunicação eficaz, os educadores podem articular sua visão e objetivos educacionais, motivar e inspirar os alunos e colegas, e resolver conflitos de maneira construtiva. A capacidade de se comunicar de forma clara e persuasiva é essencial para liderar equipes, colaborar com outros educadores e influenciar positivamente a comunidade escolar.

Por fim, a comunicação social é fundamental para a formação de profissionais da educação que são capazes de se adaptar às constantes mudanças e desafios do ambiente educacional. Através da comunicação, os educadores podem se manter atualizados sobre as últimas tendências e pesquisas na área da educação, compartilhar melhores práticas e buscar apoio e orientação de outros profissionais (MARTÍN-BARBERO, 2000). A comunicação social também permite que os educadores sejam agentes de mudança, capazes de articular e defender políticas e práticas educacionais que beneficiem seus alunos e a comunidade em geral.

Através da comunicação eficaz, os educadores são capazes de transmitir conhecimentos e habilidades aos seus alunos, estabelecer relacionamentos saudáveis e produtivos com os estudantes e suas famílias, desenvolver competências de liderança e se adaptar às mudanças do ambiente educacional. Portanto, é essencial que os profissionais da educação valorizem e aprimorem suas habilidades de comunicação social, a fim de alcançar o sucesso em suas carreiras e promover o sucesso de seus alunos.

DOI: [10.5281/zenodo.8260219](https://doi.org/10.5281/zenodo.8260219)

6 A COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO FERRAMENTA PARA PROMOVER A INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO

A inclusão na educação é um tema cada vez mais relevante e discutido na sociedade atual. Garantir que todas as pessoas tenham acesso a uma educação de qualidade, independentemente de suas características, habilidades ou limitações, é um desafio que precisa ser enfrentado por todos os envolvidos no processo educacional.

Nesse sentido, a comunicação social pode desempenhar um papel fundamental como ferramenta para promover a inclusão na educação. A comunicação social engloba diversas formas de comunicação, como a imprensa, a televisão, o rádio, a internet e as redes sociais (GOERCK, 2002). Essas ferramentas têm o poder de disseminar informações e promover debates, alcançando um grande número de pessoas em diferentes contextos.

Portanto, utilizá-las de forma estratégica pode contribuir para a conscientização e sensibilização da sociedade sobre a importância da inclusão na educação. Uma das principais formas de promover a inclusão na educação por meio da comunicação social é dar visibilidade às histórias de sucesso de pessoas com deficiência ou outras características que poderiam ser consideradas limitantes (MARTÍN-BARBERO, 2000).

Ao compartilhar essas experiências, é possível mostrar que todos têm potencialidades e que a inclusão é um caminho viável e benéfico para todos os envolvidos. Além disso, é importante que a comunicação social também aborde os desafios enfrentados por aqueles que não têm acesso igualitário à educação. Ao dar voz a essas questões, é possível sensibilizar a sociedade e pressionar as autoridades competentes a adotarem medidas efetivas para garantir a inclusão de todos os estudantes.

Outro aspecto relevante da comunicação social como ferramenta para promover a inclusão na educação é a divulgação de informações sobre recursos e estratégias pedagógicas que podem ser utilizados para atender às necessidades específicas dos estudantes (KENSKI, 2008). Ao disponibilizar essas informações de forma acessível e compreensível, é possível capacitar os professores e demais profissionais da educação a oferecerem um ensino inclusivo e de qualidade.

DOI: 10.5281/zenodo.8260219

Além disso, a comunicação social pode ser utilizada para promover ações e campanhas que incentivem a participação de todos os estudantes em atividades extracurriculares, como esportes, artes e projetos sociais. Essas iniciativas contribuem para a valorização da diversidade e para o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais, fundamentais para a formação integral dos estudantes.

É importante ressaltar que a comunicação social como ferramenta para promover a inclusão na educação deve ser pautada pela ética e pela responsabilidade (KENSKI, 2008). É necessário garantir que as informações divulgadas sejam precisas e que não reforcem estereótipos ou preconceitos, além disso, é fundamental dar voz às pessoas diretamente envolvidas no processo educacional, como os estudantes, os pais e os profissionais da educação, para que suas experiências e opiniões sejam consideradas.

Por meio de estratégias adequadas, é possível disseminar informações, sensibilizar a sociedade, capacitar os profissionais da educação e promover a participação de todos os estudantes (MARTÍN-BARBERO, 2000). Portanto, é necessário que todos os envolvidos no processo educacional reconheçam a importância da comunicação como ferramenta para promover a inclusão e trabalhem em conjunto para garantir uma educação inclusiva e de qualidade para todos.

7 O PAPEL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL NA EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA

Através dos meios de comunicação, como jornais, revistas, rádio, televisão e internet, os cidadãos têm acesso a uma variedade de conteúdos que podem contribuir para a sua formação como cidadãos ativos e conscientes (MARTÍN-BARBERO, 2000). A educação para a cidadania visa desenvolver nos indivíduos competências e valores que os tornem cidadãos responsáveis, participativos e comprometidos com o bem comum.

Nesse sentido, a comunicação social desempenha um papel importante ao informar sobre direitos e deveres, promover a reflexão crítica e incentivar a participação cívica. Através dos meios de comunicação, os cidadãos têm acesso a informações sobre os seus direitos e deveres, bem como sobre as leis e instituições que regem a sociedade, isso permite que eles

DOI: 10.5281/zenodo.8260219

compreendam melhor o funcionamento do sistema democrático e possam exercer seus direitos de forma informada e consciente.

Através de reportagens, artigos de opinião e programas de debate, os meios de comunicação podem abordar temas relevantes e estimular o pensamento crítico dos cidadãos (MARTÍN-BARBERO, 2000). A comunicação social também pode incentivar a participação cívica, ao dar voz a diferentes grupos e movimentos sociais, através de reportagens sobre manifestações, protestos e iniciativas comunitárias, os meios de comunicação podem contribuir para a mobilização e engajamento dos cidadãos em causas sociais.

Ao dar visibilidade a diferentes grupos sociais e culturais, os meios de comunicação podem contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária (KENSKI, 2008). No entanto, é importante ressaltar que o papel da comunicação social na educação para a cidadania também traz desafios. A disseminação de notícias falsas e a manipulação da informação são problemas que podem comprometer a formação de cidadãos críticos e bem informados.

Portanto, é fundamental que os meios de comunicação adotem práticas éticas e responsáveis, verificando a veracidade das informações antes de divulgá-las. Portanto, a comunicação social desempenha um papel essencial na educação para a cidadania, fornecendo informações, promovendo a reflexão crítica e incentivando a participação cívica.

Ao informar sobre direitos e deveres, promover a diversidade e inclusão, e dar voz a diferentes grupos sociais, os meios de comunicação contribuem para a formação de cidadãos ativos e conscientes. No entanto, é importante que os meios de comunicação adotem práticas éticas e responsáveis, a fim de garantir a qualidade e veracidade das informações fornecidas aos cidadãos.

8 CONCLUSÃO

Em conclusão, fica evidente que a parceria entre a Comunicação Social e a Educação é fundamental para o futuro. Ambas as áreas têm o potencial de transformar a sociedade, promovendo o acesso à informação, o diálogo e a construção de conhecimento. É por meio da comunicação que as ideias são disseminadas e as transformações sociais são impulsionadas.

DOI: 10.5281/zenodo.8260219

A educação, por sua vez, é a base para o desenvolvimento humano e social, proporcionando o aprendizado e a formação de cidadãos críticos e conscientes. Juntas, a Comunicação Social e a Educação têm o poder de construir um futuro mais inclusivo, participativo e igualitário. Portanto, é essencial que essas áreas trabalhem em conjunto, fortalecendo-se mutuamente e contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e democrática.

REFERÊNCIAS

GOERCK, Susana. Comunicação e educação: relações na gestão educacional. **Revista de EDUCAÇÃO do Cogeime**, v. 11, n. 21, p. 91-100, 2002.

GUERRA, A. de L. e R. METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA E ACADÊMICA. **Revista OWL (OWL Journal)**, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 149–159, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8240361. Disponível em: <https://www.revistaowl.com.br/index.php/owl/article/view/48>. Acesso em: 11 ago. 2023.

KENSKI, Vani Moreira. Educação e comunicação: interconexões e convergências. **Educação & Sociedade**, v. 29, p. 647-665, 2008.

MARTÍN-BARBERO, Jesús. Desafios culturais da comunicação à educação. **Comunicação & Educação**, n. 18, p. 51-61, 2000.